

Ferramenta da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal (IAC)

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês, Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal (IAC) é uma ferramenta de medida utilizada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para avaliar o nível de confiança que um indivíduo possui em suas relações interpessoais, considerando aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "confiança" deriva do Latim *confidentia*, que significa "confiar plenamente", enquanto "interpessoal" refere-se às relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas.

Sinonimologia: 01. Escala de Avaliação de Vínculos Interpessoais; 02. Instrumento de Mensuração de Confiança Social; 03. Teste de Confiança nas Relações Humanas.

Neologia: A expressão "Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal" constitui uma neologia técnica da Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da confiança interpessoal; a reciclopensenidade das interações sociais; a neopensenidade da autorregulação emocional.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal na Terapia Cognitivo-Comportamental compreende os seguintes aspectos:

Construção da Escala: A IAC é elaborada a partir de itens que abordam diferentes dimensões da confiança interpessoal, como a capacidade de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
estabelecer vínculos, a percepção de apoio social e a expectativa de reciprocidade nas relações.

Aplicação da Escala: Os participantes respondem aos itens da escala, atribuindo uma pontuação que reflete seu grau de concordância ou discordância com as afirmações apresentadas, geralmente em uma escala de Likert de cinco pontos.

Análise dos Resultados: Os resultados da IAC são analisados para avaliar o nível de confiança interpessoal do indivíduo, identificando áreas de força e de vulnerabilidade nas relações sociais e orientando o planejamento de intervenções terapêuticas.

Intervenção Terapêutica: Com base nos resultados da IAC, são propostas estratégias de intervenção para fortalecer a confiança interpessoal do paciente, incluindo técnicas de reestruturação cognitiva, treino de habilidades sociais e exposição gradual a situações sociais desafiadoras.

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo terapeuta durante a aplicação da IAC, que propicia um ambiente terapêutico acolhedor e empático para o paciente expressar suas

Enciclopédia da Conscienciologia
preocupações e dificuldades relacionadas à
confiança interpessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal pode ser sinergizada com outras técnicas da TCC, como a terapia de exposição, a terapia cognitiva e a terapia de aceitação e compromisso, ampliando a compreensão das dificuldades interpessoais do paciente e promovendo mudanças positivas em suas relações sociais.

Principiologia: A aplicação da IAC está alinhada com os princípios da individualidade, da autenticidade e da empatia, fundamentais para o estabelecimento de vínculos saudáveis e satisfatórios nas relações interpessoais.

Codigologia: O código de ética profissional na condução da Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal durante o processo terapêutico; os códigos de conduta na proteção da privacidade e confidencialidade dos participantes e na promoção de uma relação terapêutica respeitosa e colaborativa.

Enciclopédia da Conscienciologia

Teoriologia: A elaboração da IAC fundamenta-se em teorias da psicologia social, da teoria do apego e da psicologia do desenvolvimento, que destacam a importância da confiança interpessoal para o bem-estar psicológico e o funcionamento adaptativo do indivíduo.

Voluntariologia: O voluntariado na aplicação da Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal em grupos de pesquisa e intervenção, contribuindo para o avanço do conhecimento científico sobre as relações interpessoais e o desenvolvimento de estratégias eficazes de promoção da confiança social.

Laboratoriologia: Os laboratórios de pesquisa em psicoterapia cognitivo-comportamental, onde são conduzidos estudos empíricos sobre a validade e confiabilidade da IAC, bem como sua eficácia no tratamento de transtornos relacionados à confiança interpessoal, como a fobia social e o transtorno de personalidade dependente.

Efeitologia: Os efeitos positivos da aplicação da IAC na promoção do autoconhecimento, no fortalecimento dos vínculos sociais e na melhoria da qualidade das relações interpessoais do indivíduo,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
favorecendo seu bem-estar emocional e sua
integração social.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta cognitivo-comportamental; o praticante da Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal; o pesquisador em psicometria social; o facilitador de habilidades sociais.

Masculinologia: O respondente da IAC; o terapeuta cognitivo-comportamental; o praticante da TCC; o pesquisador em psicometria.

Femininologia: A respondente da IAC; a terapeuta cognitivo-comportamental; a praticante da TCC; a pesquisadora em psicometria.

Hominologia: O Homo sapiens respondente da IAC; o Homo sapiens terapeuta cognitivo-comportamental; o Homo sapiens praticante da TCC; o Homo sapiens pesquisador em psicometria.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da Escala de Avaliação de Confiança Interpessoal é sua utilização no contexto clínico para avaliar a confiança social de pacientes com transtorno de

Enciclopédia da Conscienciologia
ansiedade social, identificando áreas de
vulnerabilidade e orientando o planejamento de
intervenções terapêuticas.